

Виталию
Григорьевичу
Костомарову

Русский язык за рубежом

1 2025
(308)

Государственный
институт
русского языка
им. А.С. Пушкина

Теория и практика
создания учебников РКИ

МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. А.С. ПУШКИНА

При сотрудничестве

МАПРЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ

Редакционная коллегия:

А. М. Антонова, Э. М. Афанасьева, А. Н. Богомолов,
Н. А. Боженкова, Е. Л. Вартанова, Л. Л. Вохмина, Н. В. Гусев,
В. И. Карасик, Е. Ф. Киров, Л. П. Клобукова, В. В. Красных,
О. Л. Кулагина, И. С. Леонов, М. С. Милованова, Л. В. Московкин,
Е. И. Орлова, Т. И. Попова, Т. К. Савченко, В. В. Славкин,
Н. М. Солнцева, В. И. Шляхов, В. Д. Янченко

Главный редактор Э. Г. Азимов

Зам. главного редактора О. Н. Халеева

Зав. редакцией М. М. Ровинская

Научный редактор М. Ю. Лебедева

Ответственный секретарь А. Н. Матрусова

Редакторы: А. Н. Матрусова, Ю. В. Роговнева

Корректор А. Н. Арефьева

Дизайн и верстка: Б. В. Зипунов

Обложка: Д. В. Николаев

Адрес редакции: 117485, Россия, Москва,
ул. Академика Волгина, д. 6.
Тел./факс +7 (495) 330-8665, доб. 1708

E-mail: rla@pushkin.institute

Адрес сайта: <http://journal.pushkin.institute/>

Отпечатано по заказу ООО «ОСТ ПАК новые технологии»
125319, Москва г, ул. Академика Ильюшина, д. 16, этаж Цоколь 0
в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
Тел. +7(4967) 69-97-29, моб. +7(916) 811-04-47
142100, Московская область, г. Подольск,
Революционный проспект, д. 80/42
www.ofsetpodolsk.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
(свидетельство ПИ № ФС 77-25333 от 03.08.2006).

Журнал входит в рекомендованный ВАК РФ перечень ведущих рецензируемых
изданий, в которых могут быть опубликованы результаты научных
исследований соискателей ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал распространяется на безвозмездной основе.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
За точность цитат и библиографических данных ответственность
несут авторы. В номере использованы фотоматериалы и иллюстрации,
предоставленные авторами.

Использование фотоматериалов, иллюстраций и цитат из произведений
в оформлении публикаций в объеме, оправданном учебной
и просветительской целями, соответствует положениям статей 1274 (п. 1)
и 1275 (п. 6) Гражданского кодекса РФ.

В оформлении 1-й стр. обложки использованы фото из архива
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Формат 84×108 /16. Тираж 500 экз. Объем 8 п.л.
Подписано в печать 14.11.2025

СОДЕРЖАНИЕ

КЛАССИКИ НАУКИ

В. Г. Костомаров о проблемах учебников РКИ: к юбилею основателя Института Пушкина	4
--	---

УЧЕБНИК РКИ

<i>Н. В. Гусев</i> Теория учебника в Институте Пушкина: история и перспективы развития	8
<i>Л. В. Московкин</i> Учебник русского языка для иностранцев как объект научного исследования	16
<i>А. В. Голубева</i> Учебник РКИ: запросы времени	25
<i>М. Ю. Лебедева</i> Проектирование текстотеки учебника как научно-художественного произведения	37
<i>О. Э. Чубарова, Е. К. Столетова, О. Н. Буцкая, Ю. С. Капитанова</i> Новый учебник по русскому языку как иностранному: традиции и творчество	47
<i>С. А. Дерябина, Т. А. Дьякова, Ж. И. Фейзер</i> Современный формат подачи фонетического материала в учебнике по РКИ (на примере учебного лонгрида)	58
<i>Т. С. Веселовская, А. Н. Лапошина</i> Культурно-маркированные единицы в учебниках РКИ: частотный сравнительный анализ	67
<i>М. Дж. Тагаев, А. С. Молдомамбетова</i> Этноориентированный учебник русского языка как неродного в контексте лингвокультурологической развивающей среды обучения	81

ЛИНГВИСТИКА

<i>И. Р. Матишина</i> Семантические, синтаксические и прагматические особенности некоторых конструкций с полифункциональными компаративами	92
<i>З. М. Рузиева</i> Анализ аксиологического компонента, представленного в пословицах глаголами совершенного и несовершенного вида	100

МЕТОДИКА

<i>Пэн Лин, Р. Р. Янгутова, Л. Н. Рулиене</i> Преподавание русского языка в университетах в условиях строительства «Цифрового Китая»	107
<i>Е. Ю. Сидорова, Н. Д. Игнатъева, Е. И. Гончарова</i> Обучение русской разговорной речи иностранных студентов (на материале учебного пособия «Русская речь в 21 веке»)	121

Анализ аксиологического компонента, представленного в пословицах глаголами совершенного и несовершенного вида

З. М. Рузиева

*д-р философии
по филологическим наукам
(PhD), доцент кафедры
русского языка и литературы
Навоийского государственного
университета
Навои, Узбекистан
zi101ruzieva@gmail.com*

Ключевые слова:
пословица, глаголы
несовершенного
и совершенного вида,
временные и причинно-
следственные отношения,
действие, оценка,
ценности, положительный
и отрицательный характер
оценки

DOI: 10.37632/Pl.2025.308.1.011

Настоящая статья посвящена анализу аксиологического компонента, представленного в пословицах глаголами совершенного и несовершенного вида. В русском языке лексические единицы, выражающие, характеризующие и дифференцирующие оценочную деятельность человека, чаще представлены глагольными единицами. Именно они, как зеркало, отражают ценностные приоритеты и установки, пронизывающие мировосприятие и миропонимание народа, нашедшие воплощение в русской ценностной картине мира.

Аксиологический компонент глагольных форм позволяет наиболее четко отразить глубинные свойства и особенности характера и мышления русского человека, истинную культуру народа, помогает передать уроки и мудрость предков в компактной и универсальной форме.

Язык представляет собой социальный феномен, который отражает мир вокруг нас с различных точек зрения. Через языковые средства выражаются разнообразные явления, факты, предметы, их свойства, а также действия и поступки людей, включая их мысли и эмоции. Язык обладает множеством функций и является важным элементом общественной жизни. Все его функции проявляются в процессе коммуникации. В ходе общения люди нередко дают оценку событиям, действиям или фактам. Взаимосвязь между человеком и окружающей его реальностью находит отражение в оценочном аспекте.

Объективная действительность разделяется носителями языка с позиции ее ценностных характеристик — добра и зла, пользы и вреда и т. д. Это вторичное членение, обусловленное социальными факторами, сложным образом закрепляется в языковых структурах [3: 89].

Проблема осмысления ценностей тесно связана с оценочной деятельностью личности, которая формируется под влиянием философских, общенаучных и частнонаучных подходов, а также совокупности субъективных и объективных условий. К ним относятся уровень образования, культурное развитие, моральные принципы, общественный опыт и ценностные установки [1: 18]. Иными словами, это зависит от степени зрелости и совершенства личности.

Осмысление ценностей предполагает не только их восприятие, но и критическое осмысление, что требует от личности развитого интеллектуального и эмоционального потенциала. В процессе оценочной деятельности человек сталкивается с необходимостью выбора между различными ценностными ориентирами, что обусловлено как внутренними убеждениями, так и внешними обстоятельствами.

Любой материальный или духовный объект как определенная ценность в сознании индивида приобретает положительную или отрицательную оценку, которая и предопределяет вкус и чувство при выборе личностью того или иного поступка.

Ученые из разных областей знаний исследуют категорию оценки. Между тем область изучения аксиологических компонентов, выраженных глаголами, недостаточно изучена. Проблема аксиологических компонентов привлекала не только философов (Аристотеля, Т. Гоббса, Б. Спинозу, Платона), но и ученых-языковедов (Н. Д. Арутюнову, Т. И. Вендину, Е. М. Вольф, А. А. Ивина, М. М. Бахтина и др.) с давних времен [4: 54–55]. И в настоящее время лингвисты продолжают исследования в области лингвистической аксиологии.

Оценка представлена на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом. Элементы этих уровней с оценочным значением представляют собой определенную систему с богатым семантическим и прагматическим содержанием.

Наиболее развивающейся сферой в лингвистической аксиологии является соотношение

аксиологической семантики слова с его категориально-грамматическими, лексико-семантическими и стилистическими признаками. Наша цель — выявить особенности употребления в пословицах глаголов совершенного и несовершенного вида с оценочным значением.

Пословицы, представляя фольклорный жанр, вызвали интерес у многих ученых (Е. И. Зиновьева, В. Н. Телия, Н. Н. Семенов, В. П. Аникин, Ю. М. Соколов, О. Е. Фролова, О. В. Ломкина, А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, Л. Б. Савенкова) и являлись предметом исследования фразеологии, лингвофольклористики, этимологии, синтаксиса и других наук. Ф. И. Буслаев отмечал: «Пословицы будем мы рассматривать как художественные произведения родного слова, выражающие быт народа, его здравый смысл и нравственные интересы» [6: 80]. Такой пристальный научный интерес лингвистов к этим единицам объясняется и тем, что они содержат в себе смысловое богатство, иллюстрируют семантическую емкость языка и в лаконичной форме фиксируют миропонимание говорящего на этом языке этноса.

Пословичным текстам присущи обобщенность, вневременность, сжатость и другие характеристики [5: 137–139]. Эти краткие изречения отражают народную мудрость, жизненный опыт и ценности, формируются семантически, структурно и грамматически в соответствии с особенностями русского языка и культуры.

По форме пословица есть суждение, синтаксическое целое. Это суждение может быть положительное, например: «*Лад избу ширит*»; или отрицательное: «*Семеро одного не ждут*».

Важно отметить, что оценочные смыслы в пословицах могут быть многозначны и зависеть от контекста. Анализ пословиц требует внимания к структурно-семантическим особенностям их построения.

Каждая пословица имеет свой контекст и смысл. Глагол, представляя основной стержень пословичного высказывания, во многих аспектах предопределяет ее синтаксическую структуру и особенности структурных элементов [8: 41–42]. Являясь ключевым элементом предложения, определяющим действие,

состояние или процесс, играет важную роль в формировании синтаксических единиц. По этой причине глагол представляет собой уникальный объект исследования.

Как в текстах художественной литературы, так и в пословичном тексте глаголы и глагольные формы выполняют не только грамматическую роль, но и играют ключевую роль, они — сердце, которое бьется в каждой мудрой фразе. Их роль выходит за рамки простого описания действий, они передают ценности, мораль, отражают культурные и исторические особенности народа.

Важным аспектом анализа пословиц является видовая семантика глаголов, поскольку она помогает понять глубинный смысл и моральный урок, заложенный в каждой фразе. Изучение данного аспекта глаголов в пословицах помогает нам лучше понять их смысл, открыть новые грани мудрости и опыта народа. Пословицы не просто собирают слова, а создают цельные образы, заложенные в каждом глаголе и его видовом смысле.

В пословицах глаголы совершенного и несовершенного вида часто используются для передачи универсальных истин, моральных норм и оценок. Семантическая нагрузка глаголов в пословицах часто связана с их способностью передавать не только действие, но и его результат, что делает их важным инструментом для выражения оценки.

Подробнее рассмотрим основные видовые значения и функции глаголов совершенного и несовершенного вида в пословицах:

1. Глаголы и глагольные формы совершенного вида играют важную роль в передаче законченности действия, достижения результата, а также в фокусировании внимания на моральном уроке, который несут в себе пословицы. Природе глаголов совершенного вида свойственны «предельность», «ограниченность», «целостность» [6: 265]. Они в пословичных единицах

1) подчеркивают законченность действия и его результат:

«Слово сказано, дело сделано» — причастия *сказано, сделано* указывают на то, что действие совершено, отменить его невозможно.

«Что посеешь, то и пожнешь» — глаголы *посеешь, пожнешь* передают зависимость результата от прошлых действий, что подчеркивает ответственность за свои поступки.

2) указывают на последствия действий:

«Поспешишь — людей насмешишь» — глаголы в форме совершенного вида изъявительного наклонения *поспешишь, насмешишь* отражают негативные последствия спешки.

3) выражают ценности и моральные принципы:

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь» — глаголы совершенного вида *вылетит, поймаешь* отражают необратимость слов и важность осторожности в речи. Глаголы совершенного вида форм будущего времени воспринимаются как компонент значения обусловленности, т. е. выражают причинно-следственные или условно-следственные отношения и т. д.

4) создают живость и образность:

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» — глаголы совершенного вида *отмерь и отрежь* создают динамичный образ и подчеркивают важность точного выполнения действий. Перед действием (*отрезать*) необходимо провести подготовительные работы (*отмерить*), чтобы избежать ошибки.

«Терпение и труд все перетрут» — глагол совершенного вида *перетрут* отражает непрерывный процесс и его положительный результат. Подчеркивается ценность упорства и терпения — непрерывный труд приводит к успеху.

5) отражают культурные особенности:

«Где кто родился, там и пригодился» — глаголы совершенного вида *родился, пригодился* выражают однократность действия и его результативность. Утверждается, что человеку проще жить и найти свое место там, где он родился, где его знают и любят, где чувствует себя свободнее и увереннее.

В пословице «За твоим языком не поспеешь и босиком (с помелом)» посредством глагола совершенного вида *не поспеешь* выражается неодобрительное действие болтуну, который спешит выпалить все, что знает, в том числе и то, о чем следовало бы помолчать.

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет» — здесь людьми осуждается человек, который слишком старается там, где это вовсе не требуется. Своим излишним усердием он только вредит себе и окружающим. Данный смысл передан с помощью глаголов совершенного вида *заставь молиться, расшибет*.

В высказывании «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» говорится с упреком тому, кто добровольно взял на себя какие-то обязательства, но потом, испугавшись трудностей, стал отказываться от своих слов и обещаний. Выражен данный смысл с помощью глаголов *взялся, не говори*.

В пословице «Москва от копеечной свечки сгорела» заложен следующий смысл: ничтожные причины, вещи и события могут привести к крупным неприятностям, причем это касается не только дел, но и слов. Действие выражено глаголом совершенного вида *сгорела*. Эта пословица учит быть внимательными, предусмотрительными и задумываться о последствиях своих или чьих-либо поступков.

Глаголы совершенного вида прошедшего времени в русских пословицах изображают действия, сменяющие друг друга. Например: «Сделал дело — гуляй смело», «Зацепился за пень и встал на весь день», «Пожалел волк кобылу: оставил хвост да гриву!», «Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял — все потерял», «Просил, так кланялся, а упрощил, так бросил» [9]. В данных пословицах через видовую семантику глаголов совершенного вида прошедшего времени подчеркивается временная последовательность действий (*сделал, зацепился, встал, потерял*), правильность/неправильность развития событий (*пожалел — оставил, просил — упрощил, кланялся — бросил*) и соответствующая их оценка.

Следовательно, глаголы совершенного вида в пословицах помогают создать сжатый, но емкий образ, подчеркнуть моральный урок и указать на неизбежные последствия действий.

2. Помимо глаголов совершенного вида в пословицах используются и формы глаголов несовершенного вида. Они в пословицах используются не так часто, как глаголы совершенного

вида. Но их присутствие также играет важную роль в передаче аксиологического компонента и морали.

Глаголы несовершенного вида выражают незаконченность, продолжительность, повторяемость действия и в пословицах выполняют следующие функции:

1) выражают ценности и моральные принципы:

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — глагол *иметь* в форме несовершенного вида повелительного наклонения подчеркивает важность дружбы над материальными ценностями.

Оценка формируется в контексте пословицы «Кто рано встает, тому Бог подает» — глаголы несовершенного вида *вставать, подавать* получают положительную оценку в контексте пословицы, которая передает мудрость и опыт предков. Рано вставший уже получил благословение, результат достигнут. Это повторяющееся действие, регулярность приводит к благоприятным результатам.

Пословица «Не делайте другим того, чего не хотите себе» посредством глаголов несовершенного вида *не делайте, не хотите* отражает моральные принципы.

2) определяют условия и следствия:

«Будешь трудиться — будет у тебя и хлеб, и молоко водиться» — глагол несовершенного вида *будешь трудиться* устанавливает условие для достижения желаемого результата *будет водиться*.

«Хорошо живет тот, кто много работает и учится» — глаголы несовершенного вида *живет, работает, учится* выражают трудолюбие и ответственность. Аналогичное содержание имеет пословица «Труд кормит, а лень портит». Глаголы *кормит, портит* обозначают продолжительность действия.

«Будешь богат, будешь и рогат». Глагол *будешь* в пословице выражает действие, которое может произойти при определенных обстоятельствах и предупреждает о последствиях.

«Хочешь жить — умей вертеться». Успех любого дела, начинания, карьеры во многом зависит от трудолюбия и целеустремленности человека. В данном случае *вертеться* означает

«проявлять инициативу, гибкость, добиваться нужного результата».

«Если не учишься, не будешь умным» — глагол несовершенного вида *учишься* указывает на прямую зависимость между обучением и интеллектом.

В пословице «Тише едешь — дальше будешь» ключевыми понятиями являются слова *тишина, скорость, дальность*. Тишина символизирует спокойствие, обдуманность. Скорость — импульсивность, поспешность. Такие ценности, как терпение, рассудительность, медленное, но верное движение, транслируются посредством действий, выраженных глаголами несовершенного вида *едешь, будешь*. Пословица используется в ситуации, когда требуется избежать спешки, чтобы достичь желаемого результата.

Положительная оценка терпения выражена и в пословичной единице «Кто терпит, тот спасется» посредством глагола несовершенного вида *терпит* и глагола совершенного вида *спасется*.

«Что было, то прошло» — глагол несовершенного вида *было* подчеркивает неизбежность времени и смены событий. Глагол совершенного вида *прошло* создает универсальный характер.

«Как было, так и будет» — указывается на постоянство жизни, неизменные законы существования посредством глаголов *было, будет*.

Глаголы, выражающие честность и справедливость, даны в следующих пословицах «Говори правду, хоть она и горька», «Живи по совести, и не будет у тебя страха».

В пословичных текстах «Летом два дня льет — час сохнет, осенью — час льет, две недели сохнет», «Один день ловит рыбу, три дня сушит сеть», «Кто в море бывал, тот лужи не боится» глагольные единицы несовершенного вида настоящего времени выражают одновременность между действиями.

В пословице «Богатому не спится: богатый вора боится» действие выражено глаголами несовершенного вида. Здесь проявляется отрицательная оценка, которую говорящий не связывает с собой и не обращается напрямую к собеседнику.

Таким образом, глаголы несовершенного вида в пословицах помогают подчеркнуть длительность действия, непрерывность процесса, делают пословицы более живыми и образными, а их смысл — более глубоким.

Видовая семантика глаголов в пословицах часто работает в связке с другими языковыми средствами (контекстом, метафорами, сравнениями), что позволяет еще глубже понять их содержание.

Пословицы с глаголами совершенного и несовершенного вида повелительного наклонения могут обозначать приказ, просьбу, инструкцию, которые непременно следует выполнить, они достаточно категоричны. Например, пословица про лицемеров «В глаза не хвали, за глаза не хули» говорит про тех, кто поступает двулично: в глаза говорит одно, а за глаза — другое. Многие любят говорить что-то плохое о том или ином человеке исключительно в его отсутствие. Между тем гораздо порядочнее сказать человеку правду в глаза. Но для этого нужна определенная смелость.

Пословица «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами» содержит совет, соблюдать который необходимо, чтобы избежать определенных проблем. Глаголами несовершенного вида *ешь, держи* передается смысл, заключенный в том, чтобы человек больше слушал и меньше говорил лишнего.

Отечество, родной край всегда были очень важными, ценными; то, без чего нельзя жить: «Ищи добра на стороне, а дом люби по старине». Глаголы несовершенного вида *ищи, люби* передают проявление положительного характера оценки. Пословица учит правильному отношению к родной земле.

Формы глаголов несовершенного вида *любит, чтут* и формы глаголов совершенного вида *встал, ушел, пройдет, останется* выступают одним из способов выражения образа говорящего, позволяют увидеть человека в проявлении трудолюбия и отношения к труду: «Кто любит труд, того люди чтут»; «Кто встал пораньше, тот ушел подальше»; «Усталость пройдет, а добрая слава останется».

В пословицах «Добрый человек придет, словно свету принесет»; «Кто добро творит,

того бог благословит» через глаголы совершенного вида *придет, принесет* и несовершенного вида *творит, благословит* отражается доброта.

Стоит отметить, что некоторые глаголы одновременно могут иметь как положительный, так и отрицательный характер.

Пословица «*Обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают*» отмечает, что пообещать очень легко, а выполнить обещание — сложнее. Смысл представлен глаголами несовершенного вида *ждут, отказывают* и заключается в том, что не стоит верить пустым обещаниям.

«*Пока гром не грянет, мужик не перекрестится*» — интересная пословица, которая означает, что люди часто откладывают решение проблем до тех пор, пока ситуация не становится критической. В результате все усложняется и проблем становится только больше. Используются глаголы совершенного вида *не грянет, не перекрестится*.

В заключение анализа семантико-структурных особенностей пословиц можно сделать следующие выводы.

Глагол — это коммуникативно-предикативный элемент высказывания, позволяющий выразить основной смысл пословицы. Он представляет собой одно из важнейших средств

выражения обобщенного значения в языке пословиц, несет в себе глубокий смысл, отражая ценности, моральные нормы, мировоззрение и культурный код людей. Аксиологические значения глаголов — это способ передать отношение к действию, его значимость и последствия.

Проанализированные пословичные единицы наиболее ярко отражают быт и жизнь народа, помогают яснее представить его портрет. Глаголы в пословицах играют важную роль в передаче оценочных смыслов. Они не просто описывают действия, а становятся неотъемлемой частью их смысла, морали и символики, помогают передать ценности, уроки и мудрость предков в компактной и универсальной форме. Значения форм совершенного и несовершенного вида глагола помогают наиболее четко показать особенности характера и мышления русского человека, культуру народа, отразить ценности в лаконичной и запоминающейся форме, делая пословицы мудрыми и актуальными для всех времен.

Таким образом, анализ глаголов с оценочным значением в пословицах позволяет выявить их роль в формировании аксиологических смыслов и культурных установок. ■

Литература

1. Аникин В. П. Теория фольклора. М., 2007.
2. Анисимов С. Ф. Введение в аксиологию. М., 2001.
3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.
4. Арутюнова Н. Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. М., 1982.
5. Бирюкова Е. А. К вопросу о семантико-грамматическом потенциале русских пословиц // Вестник Новгородского государственного университета. 2014. № 77.
6. Болдырев Н. Н. Когнитивный подход к изучению глагола и глагольных категорий // Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания: материалы круглого стола. М., 2000.
7. Буслав Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1. СПб., 1861.
8. Вендина Т. И. Семантика оценки и ее манифестация средствами словообразования // Славяноведение. 1997. № 4.
9. Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 2007.
10. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. М., 1991.
11. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

References

1. Anikin V. P. Teoriya fol'klora. M., 2007.
2. Anisimov S. F. Vvedenie v aksiologiyu. M., 2001.
3. Arutyunova N. D. Tipy yazykovykh znachenij: Ocenka. Sobytie. Fakt. M., 1988.
4. Arutyunova N. D. Aksiologiya v mekhanizmah zhizni i yazyka // Problemy strukturnoj lingvistiki. M., 1982.
5. Biryukova E. A. K voprosu o semantiko-grammaticheskom potenciale russkih poslovic // Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 77.
6. Boldyrev N. N. Kognitivnyj podhod k izucheniyu glagola i glagol'nyh kategorij // Tradicionnye problemy yazykoznaniya v svete novyh paradigm znaniya: materialy kruglogo stola. M., 2000.
7. Buslaev F. I. Istoricheskie ocherki russkoj narodnoj slovesnosti i iskusstva. T. 1. SPb., 1861.
8. Vendina T. I. Semantika ocenki i ee manifestaciya sredstvami slovoobrazovaniya // Slavyanovedenie. 1997. № 4.
9. Dal' V. I. Posloviy russkogo naroda. M., 2007.
10. Zhukov V. P. Slovar' russkih poslovic i pogovorok. 4-e izd., ispr. i dop. M., 1991.
11. Karaulov Yu. N. Russkij yazyk i yazykovaya lichnost'. M., 1987.

Z. M. Ruziyeva

Navoi State University
Navoi, Uzbekistan

Analysis of the Axiological Component, Represented in Proverbs by Perfect and Imperfect Verbs

Keywords: Proverb, imperfect and perfect verbs, temporary and cause-and-effect relationships, action, assessment, values, positive and negative nature of assessment.

This article is devoted to the analysis of the axiological component represented in proverbs by perfective and imperfective aspects. In the Russian language, lexical units that express, characterize, and differentiate a person's evaluative activity are more frequently represented by verbal units. These verbs serve as a mirror, reflecting the value priorities and attitudes that permeate the worldview and understanding of the world of the people, embodied in the Russian value-based picture of the world.

The axiological component of verb forms allows for the most precise reflection of the deep properties and distinctive features of the Russian character and mindset, the true culture of the people, and aids in conveying the lessons and wisdom of ancestors in a compact and universal form.